

РАЗРАБОТКА ОБЩЕЙ КОМПОНОВОЧНОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОТРАКТОРА КЛАССА 0.9 ДЛЯ ЗОНЫ ХЛОПКОВОДСТВА

Ш.К.Матякубов¹, А.Д.Абдазимов², Г.М.Атаджанова³

Ташкентский государственный технический

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11235149](https://doi.org/10.5281/zenodo.11235149)

Аннотация. В статье анализируется необходимость разработки более усовершенствованного традиционного сельскохозяйственного трактора на электроприводе. Рассматриваются ключевые недостатки и противоречия таких усовершенствований. Обосновывается использование в нём комбинированной силовой установки с подзарядкой от солнечных панелей, приспособленного для эффективного применения технологий точного земледелия.

Ключевые слова: электротрактор, компоновочная схема, электропривод, вредные выбросы, комбинированная силовая установка, точное земледелие.

Введение. Из-за роста численности населения Узбекистана с каждым годом увеличиваются и потребности людей на пищу. Это означает что сельское хозяйство нуждается в максимальном развитии и повышении урожайности. Ситуация ещё больше ухудшается с сокращением объёмов водоснабжения и преобразования земель в другие категории земельного фонда. В течение последних 15 лет площадь орошаемых земель на одного человека сократилась на 24% (с 0,23 га до 0,16 га). Проблема эффективного использования земельных площадей будет только усиливаться, так как прогнозируется дополнительное сокращение площади орошаемых земель на 20-25 процентов в течение следующих 30 лет [1].

Цель работы. Современный трактор из-за наличия ДВС имеет ряд недостатков, учитывая это стоит разработать более усовершенствованный трактор с наличием электропривода и других электрических установок. Это решит основные недостатки традиционных тракторов на ДВС, которые будут приведены ниже.

Материалы и методы. Безусловным минусом ДВС является высокая степень выбросов, вырабатываемых во время езды. Главная проблема лежит в том, что топливо сгорает не полностью. На передвижение машины уходит лишь 15% горючего материала, остальное вылетает в воздух, в результате не достигшей совершенства камеры сгорания топлива. Отработанные газы включают в себя сотни вредных компонентов, тяжелых металлов и производных углеводорода.

Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики Узбекистана, а хлопководство занимает особое место в структуре

сельскохозяйственного производства страны. В условиях постоянного роста технологического прогресса и увеличения потребностей рынка в эффективной продукции разработка современных сельскохозяйственных машин и оборудования становится все более актуальной задачей. Одним из ярких примеров такого технологического прорыва является разработка компоновочной схемы электротрактора класса 0,9 специально для хлопководства в Узбекистане.

Плюсы. Эффективность и производительность. Электротрактора обладают высокой мощностью и эффективностью работы, что позволяет значительно увеличить производительность труда в хлопководстве.

Экологичность. Использование электротрактора не только снижает выбросы вредных веществ в атмосферу, но и способствует сохранению почвенного плодородия. Это особенно важно для устойчивого развития сельского хозяйства. Адаптированность к условиям Узбекистана. Компоновочная схема электротрактора разрабатывается с учетом особенностей местных климатических и почвенных условий, что обеспечивает оптимальную работу машины в рамках хлопководства. Экономическая выгода. Внедрение современных электротракторов класса 0,9 способствует снижению эксплуатационных расходов за счет более эффективного использования ресурсов и снижения затрат на топливо.

Минусы. Высокая стоимость. Современные технологии, включая электротрактора, часто имеют высокую стоимость как при покупке, так и при обслуживании и ремонте. Необходимость обучения и технического обслуживания. Использование сложной сельскохозяйственной техники требует подготовки персонала и наличия квалифицированных специалистов для обслуживания и ремонта. Технические ограничения. Некоторые сельскохозяйственные задачи могут требовать специализированной техники или оборудования, которое электротрактора могут не предоставлять в полной мере. Например, для определенных видов почв обработка может потребовать более тяжелой или специализированной машины.

Заключение. Разработка компоновочной схемы электротрактора класса 0,9 для хлопководства в Узбекистане открывает новые горизонты для сельского хозяйства страны. Преимущества данной технологии, такие как высокая производительность, экологическая эффективность и адаптированность к местным условиям, делают ее важным инструментом для современного развития аграрной сферы. Однако следует помнить о том, что внедрение новых технологий требует комплексного подхода. Необходимо обеспечить обучение персонала, поддержку со стороны государства и бизнес-сообщества, а также

развитие инфраструктуры для эффективного использования электротракторов. Решение технических, экономических и экологических вопросов станет ключевым фактором успешной интеграции этих машин в сельскохозяйственное производство. В целом, разработка и использование современных технологий в сельском хозяйстве, таких как электротракторы, является важным шагом к повышению эффективности производства, улучшению качества жизни сельских жителей и устойчивому развитию экономики страны в целом.

Список литературы

1. Гольтяпин, В. Я. Тракторы на газомоторном топливе / В.Я. Гольтяпин // Тракторы и сельхозмашины. – 2015. – № 2.
 2. Стратегия развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020 – 2030 годы (приложение № 1 к Указу Президента Республики Узбекистан от 23 октября 2019 года № УП-5853). [1]
 3. Тракторы XXI века: состояние и перспективы / С. Н. Поддубко [и др.]. – Минск: Беларуская навука, 2019 – 207 с.– ISBN 978-985-08-2399-1.
- Трембовольский, Л. Г. Оценка экологической безопасности тракторов, машин и оборудования / Л. Г. Трембовольский, М.И. Грифф // Тракторы и сельхозмашины. – 2015. – № 8.